

УДК 634.21:631.527: (471.5)

Оценка морозоустойчивости сортов сливы в условиях Южного Урала

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия. E-mail: lstpk@mail.ru

Резюме. Представлены результаты исследований 2021 года по второму компоненту зимостойкости сортов сливы в полевых условиях Южного Урала после 37-градусного мороза. В качестве объектов исследования использованы 14 сортов и отборных форм сливы селекции ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и других научных учреждений России.

Ключевые слова: слива, зимостойкость, сорта, отборные формы, кора, древесина, сердцевина, почки.

Assessment of frost resistance of plum varieties in the South Urals

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

FSBSI "Ural federal agrarian research center UrB RAS", 620142, Russia, Ekaterinburg, ul. Belinskogo, d. 112 bldg. A. e-mail: lstpk@mail.ru

Summary. The results of studies in 2021 on the assessment of the second component of winter hardiness of plum varieties in the field conditions of the Southern Urals after 37-degree frost are presented. As objects of research, we used 14 varieties and selected forms of plum, selected by YUNIISK, a branch of the FGBNU UrFANITS URORAN and other scientific institutions of Russia.

Keywords: plum, winter hardiness, varieties, selected forms, bark, wood, core, buds.

Слива (*Prunus*) – популярный род фруктовых растений. Выращивается в домашних садах, на небольших фермерских хозяйствах и крупных плантациях. Повреждающие факторы зимнего периода наносят большие потери садам и

плодовым питомникам почти во всех зонах плодоводства. Устойчивость к низким температурам в различные периоды зимовки является одной из важнейших характеристик для возможности и целесообразности возделывания плодовых культур в конкретных климатических условиях [5].

Развитию культуры сливы и продвижению её в северные районы помогут новые зимостойкие сорта, обладающие необходимым комплексом биологических и хозяйственно-ценных качеств. Адаптивность к окружающей среде, в частности зимостойкость, является одним из важнейших хозяйственно-ценных признаков, по которым ведется селекция сливы на Южном Урале [1]. В существующих условиях большую роль играет правильный подбор сортов, как для промышленного, так и для приусадебного садоводства. При этом ведущую роль играют сорта и формы, обладающие высокой степенью адаптации к негативным воздействиям среды. Использование адаптивных сортов плодово-ягодных культур существенно повышает экологическую устойчивость садоводства [8].

Актуальной задачей в настоящее время является оценка основных биологических показателей, в том числе устойчивости к низким температурам у различных форм и сортов сливы, что позволит определить эффективность их возделывания в условиях Южного Урала.

Условия, материалы и методы. Селекционные исследования проведены в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (г. Челябинск). Объектом исследований являлся селекционный материал и перспективные формы сливы. Учеты и наблюдения, изучение зимостойкости, урожайности, оценка устойчивости к болезням и вредителям проведены в полевых условиях в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения» сливы [6]. Математическая обработка данных выполнена по методике Б. А. Доспехова [4].

Результаты работы. Из 30 видов сливы в селекции на Урале используются в основном четыре: Уссурийская (самая холодостойкая в мире), Канадская, Терн и Алыча. Несмотря на высокую морозоустойчивость этих

видов слив, они чувствительны к оттепелям и часто происходит вымерзание цветковых почек и подопревание дерева. Сорты и формы домашней сливы недостаточно морозостойки в условиях Уральского региона, как правило, они гибнут в суровые зимы [1].

В Уральском регионе сортимент сливы создан в основном с участием уссурийской сливы *Prunus salicina Lindl.* Сорты уссурийской сливы отличаются высокой морозостойкостью и зимостойкостью. На Урале деревья без потери кроны в ровные зимы способны переносить морозы до минус 40⁰С.

Селекция и сортоиспытание сливы направлены на выделение новых сортов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков. Главным среди них является адаптивность к окружающей среде, в частности зимостойкость (способность растений переносить неблагоприятные зимние условия без повреждений).

В институте проведены исследования по изучению биологического потенциала садовых культур по продуктивности, зимостойкости и устойчивости к болезням и вредителям. С целью изучения сортов абрикоса и сливы по второму компоненту зимостойкости в 2021 году нами было заложено опыты в полевых условиях Южного Урала.

Оценку по второму компоненту зимостойкости провели в середине зимы (26.01.2021г.) после 37-градусного мороза методом отращивания веток в сосудах с водой. В сосуд наливали воду слоем 5-7 см, и устанавливали не очень плотно побеги. Черенки выдерживались при комнатной температуре в течение 10 суток. Воду в сосудах заменяли регулярно. Оценивались показатели состояния коры, камбия, сердцевины, древесины, почек. Повреждения оценивали глазомерно по степени побурения тканей на продольных срезах (рис. 1) по следующей шкале: 0 баллов – подмерзания нет, 5 баллов – почки и ткань погибли.

Анализ результатов оценки II компонента зимостойкости показал, что сорта сливы челябинской селекции способны переносить 37-градусные морозы

в третьей декаде февраля с незначительными повреждениями почек и древесины (рис. 1).

Рисунок 1 – Продольный срез черенков сливы после отращивания

Большую устойчивость к зимним морозам проявили сорта сливы Уральская золотистая, Новая желтая и Содружества (подмерзание почек – до 0,1 балла). У сортов алычи Забавница и Дудука было отмечено подмерзание генеративных почек до 0,5 балла (табл. 1).

Анализ степени подмерзания тканей в зимние периоды за последние пять лет показал (табл. 2), что высокую устойчивость к низким температурам в зимний период проявили сорта сливы селекции института (Куяшская, Уральская серебристая, Шершневецкая) и алтайской селекции (Маньчжурская красавица, Алтайская юбилейная), созданные на базе Уссурийской сливы. Сорта алычи Мичуринской селекции (Розовая ранняя, Иволга), некоторые сорта Дальнего Востока и Санкт-Петербурга (Ананасная, Русалка, Эффектная) и сорт алычи (Мара) оказались не устойчивыми к условиям зимы, в результате имели значительные повреждения.

Таблица 1 – Зимостойкость сливы 2017 года посадки по II компоненту в зимний период 2020/21 года

Сорт	Степень подмерзания, балл				
	коры	древесины	сердцевины	почки	
				вегетативные	генеративные
Уральская золотистая	0	0,1	0	0	0,1
Новая желтая	0	0,2	0,1	0,1	0,1
Содружества	0	0,4	0,5	0,1	0,1
Золотая нива	0	0,6	0,1	0	0,2
Жемчужина Урала	0	0,2	0,1	0,1	0,2
Чебаркульская	0	0,6	0,3	0,1	0,2
Ильменская	0	0,6	0,7	0,1	0,2
Ракитянская	0	1,0	1,0	0,2	0,2
слива 1-123	0	0,5	0,5	0,1	0,3
Синильга	0	0,8	0,5	0,1	0,3
Красносельская	0	0,9	0,6	0,2	0,3
Чернослив поздний	0	0,3	0,3	0,1	0,5
алыча Забавница	0	0,3	0,1	0,2	0,5
алыча Дудука	0	0,6	0,3	0,2	0,5

Таблица 2 – Общая степень подмерзания сортов сливы за 2016-2020гг.

Сорт	Год, посадк и	Общая степень подмерзания в зимний период, балл				
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
		гг.	гг.	гг.	гг.	гг.
1	2	3	4	5	6	7
Уральская серебристая	2009	0,2	0,3	0,3	0	0,2
Шершневецкая	2009	0,2	0,4	0,3	0	0,2
Терн Билясувар	2009	0,2	0,4	0,3	0	0,2
Уральская золотистая	2009	0,3	0,5	0,2	0	0,2
Увельская	2009	0,3	0,5	0,5	0	0,2
Куяшская	2009	0,2	0,3	0,7	0	0,2
Уральский чернослив	2009	0,3	0,5	0,3	0	0,2
Ильменская	2009	0,4	0,5	0,6	0	0,2
Жемчужина Урала	2009	0,3	0,5	0,6	0	0,4
Чебаркульская	2009	0,3	0,6	0,7	0	0,2
Алтайская юбилейная	2009	0,2	0,9	0,6	0	0,2
Зареченская	2009	0,4	0,6	0,7	0	0,3
Красносельская	2009	0,2	0,6	0,3	0,5	0,3
Алыча Забавница	2014	0,5	0,6	0,8	0,5	0,3
Алыча Розовая ранняя	2006	0,4	1,8	1,0	1,0	0,5
Алыча «Иволга»	2006	0,4	1,9	1,0	1,0	0,5
Ананасная	2006	0,5	2,5	1,0	1,0	0,5
Мара	2006	0,5	3,5	1,5	1,0	0,5
НСР ₀₅		2,1	2,4	2,7	3,1	

По многолетним данным значительные повреждения морозами сливы отмечались в зимние периоды 2005/2006 гг. и 2009/2010 гг. когда температура

снижалась до минус 40°C. По данным 2010 года Уссурийская слива – единственная плодовая культура, которая не пострадала при таких суровых условиях зимы.

Заключение. Таким образом, анализ результатов после зимнего мороза показал, что изученные сорта сливы способны спокойно переносить морозы минус 37°C третьей декаде января (II компонент) с незначительными повреждениями почек и древесины в условиях Южного Урала.

Литература

1. **Гасымов Ф.М.** Оценка адаптивности сортов и форм сливы и алычи к абиотическим факторам в условиях Урала. //В сборнике: Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. сборник научных трудов к 75-летию института. Челябинск, 2011. С. 57-65.

2. **Глаз Н.В., Лебедева Т.В., Васильев А.А.** Мобилизация генофонда плодово-ягодных культур и картофеля на Южном Урале //В сборнике: Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. Челябинск, 2016. С. 217-221.

3. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.** Экологическая пластичность сортов сливы в условиях Челябинской области //Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2019. Т. 180. № 2. С. 25-29.

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.

5. **Кружков А.В.** Устойчивость алычи и абрикоса к низким температурам в осенне-зимний период // Селекция, интродукция плодовых и ягодных культур: Сб. науч. тр. / Нижегород. гос. с/х акад.- Н. Новгород: НГСХА, 2003.- С. 140-142.

6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е. Н. Седова и Т. П. Огольцовой. Орел, 1999. 608 с.